

INNOVATSION IQTISODIYOTNI QURISHDA YOSHLARNING O'RNI VA AHAMIYATI

Ikromova Sevinch Elniyoz qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16809994>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda yoshlar siyosatining ustuvor yo'nalishlari, xususan, innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishdagi yoshlarning o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Maqola davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning bu boradagi fikrlari bilan boshlanib, yoshlarning ta'lim olishi, tadbirkorligi va innovatsion faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan amaliy islohotlar, ularning natijalari hamda mavjud imkoniyatlar atroflicha yoritilgan. Shuningdek, maqolada raqamli texnologiyalar, IT-sohasi va startup-loyihalarni rivojlantirishda yoshlarning faolligi misollar asosida ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion iqtisodiyot, yoshlar siyosati, raqamli texnologiyalar, ta'lim, tadbirkorlik, startup-loyihalar.

Yangi O'zbekistonni bunyod etish strategiyasida yoshlarga oid davlat siyosati ustuvor yo'nalishlardan biri etib belgilangan. Bugungi kunda mamlakatimiz aholisining qariyb 60 foizini yoshlar tashkil etadi. Bu ulkan salohiyat mamlakat taraqqiyoti uchun beqiyos imkoniyat ekanligini Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z nutqlarida doimiy ravishda ta'kidlab keladi. Jumladan, "Yoshlar kelajagi bilan bog'liq har qanday vazifa birlamchi ahamiyatga ega," - deb aytgan so'zlari nafaqat bir chaqiriq, balki davlat siyosatining o'zagi hisoblanadi. Bu fikr "O'zbekiston-2030" strategiyasining "Har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi uchun munosib sharoitlarni yaratish" deb nomlangan birinchi yo'nalishida ham o'z aksini topgan bo'lib, 44 banddan 25 tadan ortig'i bevosita yoshlar manfaatlariga bag'ishlangan. Prezidentimizning bu yondashuvi yoshlarga bo'lgan ishonch va ularga yaratilayotgan imkoniyatlarning yorqin ifodasidir. Bu, shubhasiz, yoshlarning innovatsion va raqamli iqtisodiyotni shakllantirishdagi rolini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Innovatsion iqtisodiyot — bu jamiyatning iqtisodiy rivojlanish darajasi yuqori bo'lgan, doimiy ravishda yangi texnologiyalar, mahsulotlar va xizmatlar yaratilishi bilan tavsiflanadigan tizimdir. Bunday iqtisodiyotning asosi bilim, iste'dod va innovatsion fikrlash bo'lib, bu borada yoshlarning o'rni hal qiluvchi ahamiyatga ega. O'zbekistonda yoshlarning innovatsion iqtisodiyotni qurishdagi faol ishtirokini ta'minlash uchun keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

1. Ta'lim tizimidagi islohotlar va raqamli texnologiyalar

Yangi O'zbekistonda ta'lim tizimini tubdan isloh qilishga qaratilgan sa'y-harakatlar yoshlarga zamonaviy bilim va ko'nikmalarni berishni maqsad qilgan.

Oliy ta'lim muassasalari sonining keskin oshishi (so'nggi yillarda 3 barobardan ko'pga oshdi) va oliy ta'limga qamrov darajasining 9% dan 42% ga yetgani buning yaqqol isbotidir. Bu o'zgarishlar yoshlar uchun ilm olish, o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish va jamiyatga foyda keltirish imkoniyatini yaratdi.

Ayniqsa, raqamli ta'lim va IT sohasiga berilayotgan e'tibor yoshlarning kelajakda raqobatbardosh mutaxassis bo'lib yetishishiga mustahkam zamin yaratmoqda. Masalan, "Bir million o'zbek dasturchilari" loyihasi doirasida yoshlar bepul asosda dasturlash tillarini o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldi. Natijada, IT-Park rezidentlari soni ortib, bu sohada ishlayotgan yoshlar soni bir necha barobarga ko'paydi. 2024-yilda "IT-Park"da rezidentlikka ega bo'lgan kompaniyalar eksporti hajmi 140 million dollardan oshgani, bu sohada 28 mingdan ortiq yoshlarning bandligi ta'minlangani innovatsion iqtisodiyotning dastlabki mevalari hisoblanadi. Bu kabi loyihalar yoshlarning kreativ fikrlashini rivojlantirib, ularni texnologik yangiliklar yaratishga undamoqda.

2. Yoshlar tadbirkorligi va startup-ekotizimni qo'llab-quvvatlash

Innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishda yosh tadbirkorlar va startup-loyihalar muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda yoshlarning biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash uchun tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. "Yoshlar daftari" orqali ishsiz va muhtoj yoshlarga moliyaviy yordam ko'rsatilib, ular tadbirkorlikka jalb qilinmoqda. O'tgan yili "Yoshlar daftari" orqali 180 ming yoshga 345 milliard so'mlik yordam ko'rsatilishi, yosh tadbirkorlar sonining 3 barobarga ko'payib, ular biznes vakillarining qariyb 40% ni tashkil etishi davlatning yoshlar tadbirkorligiga bo'lgan e'tibori natijasidir.

Bundan tashqari, innovatsion g'oyalarni amalga oshirishga yordam beruvchi "Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonolari" tashkil etilgan. Ushbu zonalarda yoshlarga imtiyozli shartlarda yer ajratilishi, soliq imtiyozlari berilishi ularning o'z biznesini boshlashiga rag'bat bo'lmoqda. Masalan, mamlakat bo'ylab tashkil etilgan 210 ta shunday zonada umumiy qiymati 4 trillion so'mdan ziyod bo'lgan 2,5 mingdan ortiq loyiha amalga oshirilgan. Bu esa minglab yoshlarning ish bilan ta'minlanishiga olib keldi. O'zbekiston yoshlariga berilayotgan ta'lim kreditlari ham ularni innovatsion g'oyalarini amalga oshirishga undaydi. Misol uchun, IT-Park rezidenti bo'lgan nodavlat ta'lim tashkilotlarida o'qiyotgan yoshlarga 4 yil muddatga, bir yillik imtiyozli davr bilan 65 BHM gacha bo'lgan ta'lim kreditlari ajratilmoqda.

3. Ilm-fan va kadrlar salohiyatini oshirish

Innovatsion iqtisodiyot yuksak malakali kadrlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu sababli, O'zbekiston ilm-fan sohasini rivojlantirishga alohida e'tibor

qaratmoqda. "El-yurt umidi" jamg'armasi orqali yoshlarning xorijiy nufuzli universitetlarda o'qishi uchun sharoit yaratilmoqda. So'nggi 7 yilda bu jamg'arma orqali 2300 nafar yoshlar xorijda ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ldi, holbuki avvalgi 25 yil ichida bu ko'rsatkich 800 nafarni tashkil etgan. Bu esa ilmiy darajali yosh olimlar sonini 2 barobarga oshirib, 4 ming nafardan oshishiga olib keldi.

Shu bilan birga, yoshlarning ilmiy tadqiqotlar va innovatsion loyihalar bilan shug'ullanishi uchun "Innovatsiyalarni tatbiq etish ilmiy-amaliy markazi" kabi tuzilmalar tashkil etilmoqda. Ushbu markazlarda yoshlar o'z g'oyalari amalga oshirishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Texnoparklar va innovatsiya markazlari faoliyati kengayib, ular yoshlarning g'oyalari tijoratlashtirishga yordam bermoqda.

Bugungi kunda O'zbekistonda yoshlar siyosati shunchaki bir so'z emas, balki mamlakatning kelajagini belgilaydigan strategik yo'nalishdir. Prezidentimizning yoshlarga bo'lgan yuksak ishonchi va ularga yaratib berilayotgan keng imkoniyatlar innovatsion iqtisodiyotni qurish uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. Ta'lim sohasidagi tub islohotlar, raqamli texnologiyalarni joriy etish, yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va ilmiy salohiyatni oshirishga qaratilgan amaliy choralar natijasida yoshlar nafaqat jamiyatning faol a'zolariga, balki yangiliklar va innovatsiyalar generatorlariga aylanmoqda. O'zbekiston yoshlari o'z bilim va salohiyatlari bilan mamlakatni global raqobatbardosh iqtisodiy makon darajasiga ko'tarishga qodir ekanligi kundan-kunga yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bu jarayon davom etar ekan, yoshlarning innovatsion tashabbuslari va tadbirkorlik g'oyalari mamlakatimiz kelajagining porloq bo'lishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-fevraldagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasini "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi PF-37-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston yoshlari forumidagi nutqi. 2020-yil 25-dekabr. (president.uz).
3. "Yangi O'zbekiston strategiyasi – yosh avlodni qo'llab-quvvatlashning yangi yo'nalishi". uzconsulate-aktau.kz.
4. "YOSHLAR – YANGI O'ZBEKISTON BUNYODKORLARI". uzbekistan.org.ua.
5. "Shavkat Mirziyoyev: Xalqimiz dunyoqarashida innovatsiya muhitini yaratish – eng muhim vazifamiz". president.uz, 02.12.2017.
6. "IT sohasida o'qiyotgan yoshlar uchun ta'lim kreditlari". it-park.uz.

